

GT 2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas

Transposição intersemiótica por editores de áudio de música elaborada por adolescentes em conflito com a lei

Mestrando Marcelo Rodrigues Batista (UFMG)

Mestranda Janaína Bastos dos Santos (UFMG)

Mestranda Guadalupe Rodrigues Braga (UFMG)

Doutora Adriana de Souza Medeiros Batista (UFMG)

RESUMO

O presente relato traz a experiência de ação criativa promovida pela universidade junto a adolescentes em conflito com a lei, cumprindo medida de internação em centro socioeducativo de Belo Horizonte/MG. Dentro dos preceitos pedagógicos do sistema socioeducativo, buscou-se promover representatividade através da arte. Os adolescentes elaboraram música no estilo escolhido por eles, o *rap*, com letra e gravação de áudio através do celular. A música foi enviada a um grupo de produtores que oferecem o serviço de edição remota e que se voluntariaram a realizar este trabalho, em função da restrição dos adolescentes para atividades externas. Os profissionais editores de áudio realizaram uma versão da música com acréscimo de instrumentos e a redirecionaram a um estilo *pop* eletrônico. O resultado é interpretado através do processo de transposição intersemiótica que remete ao que é considerado pela sociedade como adequado, ao deslocar a música de sua representação enquanto identidade e som marginal.

Palavras-chave: adolescente em conflito com a lei; sistema socioeducativo; tradução intersemiótica; arte.

ABSTRACT

This report brings the experience of creative action promoted by the university with adolescents in conflict with the law, fulfilling an internment measure in a socio-educational center of Belo Horizonte/MG. Within the pedagogical precepts of the socio-educational system, we sought to promote representativeness through art. The teenagers created music in the style chosen by them, rap, with lyrics and audio recording via cell phone. The music was sent to a group of producers who offer remote editing services and who volunteered to carry out this work, due to the restriction of teenagers to outside activities. Professional audio editors made a version of the song with the addition of instruments and redirected it to an electronic pop style. The result is interpreted through the process of intersemiotic transposition that refers to what is considered appropriate by society, by displacing music from its representation as identity and marginal sound.

Key-words: adolescent in conflict with the law; socio-educational system; intersemiotic translation; art.

INTRODUÇÃO

O trabalho educativo com adolescentes em conflito com lei traz desafios de aproximação que podem ser superados através de estratégias de acercamento pela arte. Segundo Farre *et al.* (2018) “a educação pela arte ou arte/educação é todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação de públicos com a arte” (FARRE et al., 2018, p. 32). Os adolescentes cumprindo medida socioeducativa em regime fechado possuem, em geral, um comportamento arredo uns com os outros, além de com os demais interventores em seu caminho na socioeducação.

Santos *et al.* (2020) propuseram uma intervenção junto a adolescentes em conflito com a lei e analisaram os sentidos atribuídos ao *rap* (*rythym and poetry*) pelos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Tratou-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo que contou com a participação de 12 adolescentes e jovens, entre 14 e 21 anos, de ambos os sexos. Como resultado os pesquisadores relataram que os participantes apontaram a utilização do *rap* como elemento que auxilia no processo de resistência ao regime de internação, como meio de lazer e fonte de ensinamentos.

Sobre o potencial do RAP no trabalho com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, Tomasello (2006), através de sua pesquisa, atestou o poder deste gênero musical como um elemento que permite a manifestação da subjetividade dos(as) adolescentes e a produção de novas perspectivas de vida. O autor conclui que os jovens enxergam o RAP não só como um veículo de comunicação, mas como um modo de realizar-se enquanto indivíduo na sociedade. O RAP fornece a estes jovens a sensação de pertencimento, de uso de um recurso próprio, que lhes pertence (SANTOS *et al.*, 2020, p.84).

Para este trabalho propusemos uma intervenção que se iniciou com o compartilhamento de músicas no ritmo *rap* com os adolescentes internos em um centro socioeducativo da cidade de Belo Horizonte/MG. Eles escolhiam as músicas, ouvíamos juntos e depois discutíamos sobre seu

significado. Após vários encontros propusemos a atividade de que os próprios adolescentes escrevessem uma música. Produziram uma que chamaram de “A liberdade vai cantar!”, fazendo alusão ao momento em que saíam do regime de internação.

A LIBERDADE VAI CANTAR NO RITMO *RAP*

Os adolescentes escreveram e cantaram a música intitulada por eles de “A liberdade vai cantar!” em ritmo de *rap*, transcrita abaixo.

A liberdade vai cantar
A liberdade vai cantar
Quase todo dia sonho com meu alvará
Para os meus irmãos
Liberdade já
É só ter fé em Deus e esperar

A liberdade vai cantar
A liberdade vai cantar
Para minha família eu vou voltar
Para os meus irmãos
Liberdade já
Para os menor que vai cantar
Para as famílias eles vai voltar

A liberdade vai cantar
A liberdade vai cantar
Quase todo dia eu sonho com meu alvará
Para os meus irmãos
Liberdade já
É só ter fé em Deus e esperar
A liberdade vai cantar
A liberdade vai cantar
O mundo está uma história
Rola muita treta, rola muita droga
Vejo muita mãe que hoje chora
Os manos que se foi e nunca mais volta
O mundo tá cruel do lado de fora

Várias famílias chora, pela covardia e pela agressão
Pelo sofrimento que está no mundão
Cada dia que passa nós perde mais um irmão
Que hoje está sofrendo dentro de um caixão

A liberdade vai cantar
A liberdade vai cantar
Quase todo dia sonho com meu alvará
Para os meus irmãos liberdade já
É só ter fé em Deus e esperar
Porque a liberdade vai cantar

Os adolescentes pedem por liberdade para eles e para os “irmãos”. O *rap* é utilizado para adicionar um tom de protesto, contra o regime de reclusão, contra as drogas e a violência.

O próprio processo de composição de RAPs, como explorado por Souza, Jovino e Muniz (2018), envolve práticas de letramento que se relacionam com questões culturais e políticas, posto que ampliam as formas de possibilidades do sujeito de se inserir em um lugar social de crítica, contestação e subversão. O processo de criação do RAP acaba por incorporar e permitir a reinvenção e ressignificação dos usos sociais da linguagem, o que é chamado pela autora de “letramentos de reexistência” (SANTOS *et al.*, 2020, p.84).

Decidimos passar a música por uma edição profissional como forma de apresentá-la aos adolescentes enquanto produto, fortalecendo as perspectivas de futuro na arte e na expressão de cada um no mundo. Como os adolescentes estavam com liberdade restringida, sem possibilidade de comparecerem a uma produtora de músicas e, além do próprio contexto do isolamento imposto pelo enfrentamento da pandemia por Covid-19, optamos por tentar conseguir apoio de uma produtora de música que oferece edição de forma remota.

A LIBERDADE VAI CANTAR NO RITMO *POP* ELETRÔNICO

Conseguimos o apoio de um grupo de produtores de áudio que oferecem o serviço de forma remota. Se propuseram a acrescentar instrumentos, utilizando tecnologias de edição. A música foi gravada por um dos adolescentes através do uso de equipamento celular de um agente de segurança da unidade socioeducativa. Assim, foi posteriormente transformada, mantendo a letra e a própria voz do adolescente cantando. O acréscimo da base instrumental deslocou a música do ritmo *rap* para o *pop* eletrônico. Os adolescentes gostaram do resultado final e desenvolveram com a equipe do projeto um videoclipe para a música. No entanto, questiona-se a aprovação por

parecer vinculada ao aspecto profissional resultante, mais do que da própria finalização atingida. Em uma análise do produto final da edição propomos uma reflexão sobre o que foi reconhecida como transposição intersemiótica. Quando consideramos o sentido da palavra “intersemiótica” temos, antes de tudo, uma operação semiótica, ou seja, uma operação com signos. Assim, temos a “semiose” como uma relação entre três termos irreduzivelmente conectados: Signo-Objeto-Interpretante (QUEIROS, AGUIAR, 2010, p. 2). No caso da música produzida, a palavra é o Signo que se liga ao Objeto música, que é interpretada por quem a ouve. No entanto, propomos o ritmo como a forma de comunicação do sentido, ou seja, determinante para a interpretação do Objeto através do Signo.

É importante observar que a forma comunicada do Objeto para o Interpretante através do Signo não é a forma (*shape*) particular do Objeto, mas uma regularidade, um hábito, que permite ao sistema semiótico interpretá-la como uma “classe de entidades”, de processos ou fenômenos, para responder apropriadamente (QUEIROZ, AGUIAR, 2010, p. 3).

Uma alteração do Objeto música, ao ser alterada em seu ritmo pode conseguir como efeito uma nova relação com o Interpretante, denotando uma transposição. O que parece ter ocorrido foi que, ao receber a música, os editores de áudio não a reconheceram como *rap* pela falta de sentido que este ritmo tem para os mesmos. Ou seja, não reconheceram os reflexos identitários dos adolescentes e conduziram a edição na forma musical que lhes parecia socialmente mais adequada. Em uma ação não proposital, transpuseram nada além do Signo em seu Objeto final pela música, mas não em seu papel identitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora tenha sido muito interessante para os adolescentes verem a música composta por eles ser transformada em um produto com aspecto profissional, ficou evidente a transposição intersemiótica ocorrida, que a retirou do seu papel identitário e de protesto. O ritmo escolhido pelos editores de áudio remete ao socialmente mais aceito e comumente consumido no mercado

da música. Para os propósitos da ação educativa pela arte a reflexão sobre esta transposição se fez necessária, pois retoma a origem dos compositores, seu papel social e a luta que enfrentavam no momento da concepção da música e, neste sentido, merece a devida interpretação para uma apresentação mais fidedigna do trabalho realizado.

REFERÊNCIAS

FARRE, Anny Giselly Milhome da Costa *et al.* Promoção da saúde do adolescente baseada na arte/educação e centrada na comunidade. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 71, p. 26-33, 2018.

SANTOS, Alice Cristina Silva dos; ALBERTO, Maria de Fátima Pereira; MUNIZ, Aíla Souza. Possibilidades e potencialidades do rap para adolescentes e jovens cumprindo medida socioeducativa. *Estudos de Psicologia (Natal)*, v. 25, n. 1, p. 80-90, 2020.

QUEIROZ, João; AGUIAR, Daniella. Tradução intersemiótica ação do signo e estruturalismo hierárquico. *Lumina*, v. 4, n. 1, 2010.

Como citar este texto:

BATISTA, Marcelo R.; SANTOS, Janaína B.; BRAGA, Guadalupe R.; BATISTA, Adriana S. M. Transposição intersemiótica por editores de áudio de música elaborada por adolescentes em conflito com a lei. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-6.